

FRANSIYA 1848-YILDAGI INQILOB

Buxoro davlat universiteti Tarix-yo'nalishlar va faoliyat

turi bo'yicha 1 bosqich magistranti

Boltayev Ruslan.

Ilmiy rahbar: T.f.f.d (PhD) dotsent

Rizaev Baxtiyor Nazarboevich

Annotatsiya. Ushbu maqola inqilobning sabablari, voqealari va oqibatlarini o'rganib chiqadi, uning frantsuz jamiyatiga ta'siri va Evropadagi aks-sadolarini tahlil qiladi. Tarixiy adabiyotlar va asosiy manbalarga asoslanib, u inqilobning motivlari, uning ishtirokchilari tomonidan qo'llaniladigan usullar va yuzaga kelgan natijalar haqida tushuncha beradi. Keng qamrovli ekspertiza orqali ushbu maqola 1848 yilgi inqilobning murakkabliklarini va uning doimiy merosini yoritishga intiladi.

Kalit so'zlar: 1848 yildagi Fransiya inqilobi, Fransiya, Yevropa, qo'zg'olon, Lui-Filipp, respublikachilik, sotsializm, demokratiya, sabablari, oqibatlari.

Аннотация. В этой статье исследуются причины, события и последствия революции, анализируется ее влияние на французское общество и отголоски в Европе. Опираясь на историческую литературу и первоисточники, он дает представление о мотивах революции, методах, применяемых ее участниками, и результатах, которые привели к ней. Благодаря всестороннему изучению эта статья стремится пролить свет на сложности революции 1848 года и ее непреходящее наследие.

Ключевые слова: французская революция 1848 года, Франция, Европа, восстание, Луи-Филипп, республиканизм, социализм, демократия, причины, последствия.

Annotation. This article explores the causes, events and consequences of the revolution, analyzing its impact on French society and its echoes in Europe. Based

on historical literature and primary sources, it provides insight into the motives of the revolution, the methods used by its participants, and the results that have arisen. Through extensive expertise, this article seeks to highlight the complexities of the revolution of 1848 and its enduring legacy.

Keywords: French Revolution of 1848, France, Europe, uprising, Louis-Philippe, Republicanism, socialism, democracy, causes, consequences.

1848 yildagi Frantsiya inqilobi, shuningdek fevral inqilobi, siyosiy norozilik, ijtimoiy tengsizlik va iqtisodiy qiyinchiliklar fonida paydo bo'ldi. Qirol Lui-Filippning hukmronligi frantsuz xalqining shikoyatlarini hal qila olmadi, bu keng norozilik va o'zgarishlarga chaqiruvlarga olib keldi. Respublikachilik va sotsializm ideallaridan ilhomlangan inqilobchilar siyosiy islohotlar va ijtimoiy adolatni talab qilib, Parij ko'chalariga chiqishdi. Ushbu maqola 1848 yilgi voqealarni o'rganib chiqadi, inqilobni qo'zg'atgan omillarni, uning qahramonlari tomonidan qo'llanilgan usullarni va uning Frantsiya va undan tashqarida bo'lgan keng qamrovli oqibatlarini o'rganadi.

1848 yildagi Frantsiya inqilobi haqidagi ilmiy asarlar uning sabablari, dinamikasi va natijalarini ko'p qirrali tahlil qilishni taklif etadi. Kabi tarixchilar R. R. Palmer, Jorj duvo va Franksekspois Furet inqilobning ijtimoiy-siyosiy kontekstini o'rganib chiqib, iqtisodiy tanazzul, sinfiy ziddiyatlar va iyul monarxiyasining muvaffaqiyatsizligi kabi omillarni ta'kidladilar. Bundan tashqari, tomonidan olib borilgan tadqiqotlar Albert Soboul va Jorj Rudikkompyuterlar inqilobiy o'zgarishlarni boshqarishda xalq safarbarligi va jamoaviy harakatlarning rolini ta'kidladilar. Ushbu turli xil istiqbollarni sintez qilish orqali ushbu maqola 1848 yilgi inqilob haqida to'liq tushuncha berishga qaratilgan.

Ushbu maqolada 1848 yildagi Frantsiya inqilobini tahlil qilish uchun bir qator ikkilamchi manbalar va dastlabki hujjatlarga asoslanib, tarixshunoslik yondashuvi qo'llaniladi. Ikkilamchi adabiyotlarda inqilob voqealari va talqinlari haqida tushuncha beradigan ilmiy monografiyalar, jurnal maqolalari va tarixiy tahlillar mavjud. Gazetalar, risolalar va xotiralar kabi birlamchi manbalar inqilobchilarning motivlari va harakatlariga oydinlik kiritib, davr haqida bevosita

ma'lumot beradi. Ushbu manbalarni uchburchak qilib, ushbu tadqiqot 1848 yilgi inqilobning nozik hikoyasini yaratishga qaratilgan.

1848 yildagi frantsuz inqilobi bilan keng norozilik ortidan sodir bo'lgan Frantsiyada muhim qo'zg'olon edi iyul monarxiyasi ostida Qirol Lui-Filipp. Ushbu inqilob monarxiyaning tugashini va Frantsiya ikkinchi Respublikasining tashkil topishini belgiladi.

Inqilobning boshlanishiga bir qancha omillar, jumladan, iqtisodiy tanazzul, yuqori ishsizlik va ishchilar sinfining noroziligi sabab bo'ldi. Bundan tashqari, siyosiy korrupsiya, tsenzura va fuqarolik erkinliklarini cheklash bo'yicha shikoyatlar mavjud edi.

Inqilob 1848 yil fevral oyida Parijda bir qator norozilik va namoyishlar bilan boshlandi. 22 fevral kuni Place De La Concorde-da katta norozilik namoyishi bo'lib o'tdi va bu hokimiyat bilan to'qnashuvlarga olib keldi. Ushbu voqea butun mamlakat bo'ylab qo'zg'olonlarning zanjirli reaksiyasini keltirib chiqardi.

Qirol Lui-Filipp 24 fevral kuni taxtdan voz kechdi va mo'tadil respublikachilar boshchiligida muvaqqat hukumat tashkil etildi. Biroq, keskinliklar yuqori bo'lib qoldi va inqilobda radikal elementlar, shu jumladan sotsialistlar va anarxistlar ham muhim rol o'ynadi.

1848 yil aprelda yangi respublika Konstitutsiyasini ishlab chiqqan ta'sis Majlisiga saylovlar bo'lib o'tdi. Yangi Konstitutsiya bir palatali qonun chiqaruvchi organi, erkaklarning umumiy saylov huquqini va frantsuz mustamlakalarida qullikni bekor qilishni o'rnatdi.

Frantsiyaning ikkinchi Respublikasi ko'plab muammolarga duch keldi, jumladan siyosiy bo'linishlar, ijtimoiy notinchlik va iqtisodiy beqarorlik. 1848 yil dekabrda Napoleon Bonapartning jiyani Lui-Napoleon Bonapart Respublika Prezidenti etib saylandi. Biroq, uning prezidentligi oxir-oqibat 1852 yilda ikkinchi Frantsiya imperiyasining tashkil topishiga olib keldi.

Umuman olganda, 1848 yildagi Frantsiya inqilobi uzoq yillar davomida Frantsiya va Evropaning siyosiy manzarasini shakllantirib, katta oqibatlarga olib keldi. Shuningdek, u xuddi shu davrda Evropaning boshqa qismlarida inqiloblar va

qo'zg'olonlarni ilhomlantirdi, chunki butun qit'adagi odamlar ko'proq siyosiy erkinliklar va ijtimoiy islohotlarni izladilar.

1848 yildagi Frantsiya inqilobi, deb ham tanilgan fevral inqilobi, Frantsiyada kuchli siyosiy va ijtimoiy g'alayonlar davri edi. Bu erda ba'zi asosiy voqealar:

- Fevral 22-24, 1848: inqilob Parijda namoyishlar va tartibsizliklar bir qator bilan boshlandi, birinchi navbatda, Lui-Filipp monarxiya bilan norozilik bilan surtiladi. Qirol 24 fevralda taxtdan voz kechdi va ikkinchi Respublika e'lon qilindi.

Frantsiyada 1848 yil fevral inqilobi mamlakat tarixida muhim burilish yasadi. Bu Parijdagi bir qator norozilik va namoyishlar bilan boshlandi, turli xil shikoyatlar, shu jumladan iqtisodiy qiyinchiliklar, siyosiy repressiyalar va Lui-Filipp davridagi monarxiyadan norozilik. Ushbu namoyishlar tezda xalq va hokimiyat o'rtasida keng tarqalgan tartibsizliklar va to'qnashuvlarga aylandi.

Fevral kuni 24, 1848, o'rnatish bosim qaragan va tartibsizliklarni bostirish uchun olmadi, Louis-Filipp taxtdan voz, samarali 1830 yilda tashkil etilgan edi iyul monarxiya so'nggi. Uning taxtdan voz kechishidan so'ng, Frantsiyada muhim siyosiy o'zgarishlar va tajribalar davrini boshlagan ikkinchi Respublika e'lon qilindi.

Fevral inqilobi Evropada shunga o'xshash qo'zg'olonlar va inqiloblarni ilhomlantirdi, ular birgalikda 1848 yilgi inqiloblar yoki Millatlar bahori deb nomlandi. Ushbu harakatlar o'zlarining maqsadlari va natijalari bo'yicha mamlakatdan mamlakatga turlicha bo'lishiga qaramay, ular birgalikda siyosiy islohotlar, milliy mustaqillik va ijtimoiy adolat uchun keng tarqalgan istaklarni aks ettirdilar.

- Muvaqqat hukumatni shakllantirish: Lui-Filipp taxtdan voz kechgandan so'ng, Frantsiyani boshqarish uchun muvaqqat hukumat tashkil etildi. Kabi taniqli shaxslar kiritilgan Alphonse de Lamartine va Lui blan.

Frantsiyada muvaqqat hukumatning shakllanishi 1848 yil fevral inqilobidan keyin sodir bo'ldi va bu qirol Lui-Filippning taxtdan voz kechishiga olib keldi. Ushbu inqilob monarxiya siyosatidan, xususan, ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikka nisbatan keng norozilik bilan kuchaygan.

Muvaqqat hukumat o'tish davrini boshqarish va mamlakatni yangi siyosiy tuzumga yo'naltirish uchun tashkil etilgan. U barqarorlikni saqlash va islohotlarni boshlashni maqsad qilgan turli siyosiy fraksiyalar va mafkuralarni ifodalovchi turli taniqli shaxslardan iborat edi.

Muvaqqat hukumat tarkibidagi ikkita taniqli shaxs Alphonse de Lamartine va Lui blan edi. Lamartin Frantsiya Respublikasining dastlabki bosqichlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynagan taniqli shoir, yozuvchi va siyosatchi edi. U o'zining o'rtacha pozitsiyasi va hukumat tarkibidagi turli guruhlarini yaratishga qaratilgan harakatlari bilan tanilgan edi.

Boshqa tomondan, Lui blan sotsialistik siyosatchi va "ishlash huquqining etakchi tarafdorlaridan biri edi."U ishsizlarni ish bilan ta'minlash va sanoatlashtirish va urbanizatsiyadan kelib chiqadigan ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun milliy seminarlar tashkil etishni qo'llab-quvvatladi.

Mafkuraviy farqlarga qaramay, muvaqqat hukumat a'zolari muhim islohotlarni amalga oshirish uchun birgalikda ishladilar, shu jumladan monarxiyani bekor qilish, erkaklarning umumiy saylov huquqini o'rnatish va yangi Konstitutsiya ishlab chiqish. Biroq, ichki mojarolar va tashqi bosimlar oxir-oqibat muvaqqat hukumatning tarqalishiga va keyinchalik 1848 yilda ikkinchi Frantsiya Respublikasining ko'tarilishiga olib keldi.

- Seminarlar va ijtimoiy islohotlar: muvaqqat hukumat turli xil ijtimoiy islohotlarni amalga oshirdi, shu jumladan ishsizlarni ish bilan ta'minlash uchun milliy seminarlar tashkil etdi. Biroq, ushbu seminarlar keskinlik va tortishuvlarga sabab bo'ldi.

1848 yildagi Frantsiya inqilobi davrida muvaqqat hukumat tomonidan Milliy ustaxonalarning tashkil etilishi haqiqatan ham ishsizlik masalasini hal qilishga

qaratilgan muhim ijtimoiy islohot edi. Seminarlar o'sha paytdagi siyosiy qo'zg'olon va iqtisodiy beqarorlik o'rtasida dolzarb tashvishga aylangan ishsizlar sonining ko'payishi uchun ish bilan ta'minlashga qaratilgan edi.

Biroq, ushbu ustaxonalarni yaratish ortidagi yaxshi niyatlarga qaramay, ular tezda bir necha sabablarga ko'ra keskinlik va tortishuvlarga sabab bo'ldi:

Cheklangan qamrov va samaradorlik: seminarlar ishsizlarning ko'p sonini sig'dira olmadi, bu esa ushbu dastur orqali ish bilan ta'minlay olmaganlar orasida umidsizlik va norozilikka olib keldi. Bundan tashqari, ustaxonalar tomonidan taqdim etilgan ishlar ko'pincha mazmunli mahsuldorlikka ega emas edi va ishsizlikka olib keladigan asosiy iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun juda oz ish qildi.

Moliyaviy yuk: milliy seminarlarni o'tkazish xarajatlari hukumatga katta moliyaviy yuk bo'lib, mavjud iqtisodiy muammolarni yanada kuchaytirdi. Bu dasturning barqarorligi va uning iqtisodiyotga uzoq muddatli ta'siri haqida xavotirlarga olib keldi.

Siyosiy bo'linishlar: seminarlarning tashkil etilishi muvaqqat hukumat va keng jamiyatdagi siyosiy bo'linishlarni ham kuchaytirdi. Turli fraktsiyalar hukumatning ijtimoiy va iqtisodiy masalalarni hal qilishdagi roli to'g'risida turli xil fikrlarga ega bo'lib, seminar dasturining samaradorligi va amalga oshirilishi bo'yicha kelishmovchiliklar va munozaralarga olib keldi.

Sinf ziddiyatlari: seminarlarda frantsuz jamiyatidagi mavjud sinfiy ziddiyatlar yanada ta'kidlandi. Ba'zilar uchun ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini taqdim etgan bo'lsalar-da, ular ishchilar sinfi va burjuaziya o'rtasidagi tobora ko'payib borayotgan tafovutni, shuningdek shahar va qishloq aholisi o'rtasidagi ziddiyatlarni ta'kidladilar.

Umuman olganda, Milliy seminarlarning tashkil etilishi muvaqqat hukumat tomonidan ishsizlikning dolzarb masalasini hal qilish va ijtimoiy islohotlarni targ'ib qilishga urinish bo'lsa-da, ular oxir-oqibat etarli emas va barqaror emasligini isbotladi. Seminarlar atrofidagi qarama-qarshiliklar siyosiy g'alayon va o'tish

davrida ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilishning murakkabligini ta'kidladi.

- Iyun kunlari qo'zg'oloni: 1848 yil iyun oyida hukumat va ishchilar o'rtasidagi ziddiyatlar avjiga chiqib, iyun kunlari qo'zg'oloniga olib keldi. Hukumat sotsialistik ta'sirdan qo'rqib, ustaxonalar va ishchilarning noroziliklarini buzdi, natijada zo'ravon to'qnashuvlar va minglab qurbonlar bo'ldi.

Iyun kunlari qo'zg'oloni haqiqatan ham 1848 yildagi Frantsiya inqilobi davrida muhim voqea bo'ldi. Bu fevral inqilobidan keyin sodir bo'ldi, bu iyul monarxiyasining ag'darilishiga va Frantsiyada ikkinchi respublikaning o'rnatilishiga olib keldi.

Qo'zg'olon iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy norozilik va siyosiy beqarorlikning kombinatsiyasi bilan kuchaygan. Ko'pgina ishchilar, xususan Parijda, ishsizlik va qashshoqlik bilan kurashdilar, bu esa fevral inqilobidan keyin iqtisodiy tanazzul bilan kuchaygan. Hukumat siyosati, shu jumladan ishsizlarni ish bilan ta'minlash uchun tashkil etilgan Milliy ustaxonalarning yopilishi keskinlikni yanada kuchaytirdi.

23 yil 1848 iyunda ishchilar hukumatning milliy ustaxonalarni tarqatib yuborish to'g'risidagi qaroriga va uning inqilobiy erkinlik, tenglik va birodarlik ideallariga xiyonatiga qarshi norozilik sifatida ko'chalarga chiqishdi. Namoyishlar tezda ishchilar va hukumat kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlarga aylandi.

General boshchiligidagi hukumat Louis-Eugene Cavaignac, qo'zg'olonni bostirish uchun harbiylarni joylashtirib, qattiq tazyiq bilan javob berdi. Bir necha kun davomida kuchli ko'cha janglari boshlandi, natijada ikkala tomon ham katta yo'qotishlarga olib keldi. Qurbonlar sonining taxminlari turlicha, ammo zo'ravonlikda minglab odamlar halok bo'lgan yoki yaralangan.

Iyun kunlari qo'zg'oloni oxir-oqibat ishchilar va ularning tarafdorlari uchun mag'lubiyat bilan yakunlandi. Hukumat isyonni bostirishga muvaffaq bo'ldi, ammo tazyiq frantsuz jamiyatidagi chuqur bo'linishlarni va yangi Respublika oldida turgan muammolarni ham ta'kidladi. 1848 yil iyun voqealari 19-asr o'rtalaridagi

notinch yillarda Frantsiyada konservatizm va inqilob kuchlari o'rtasida davom etayotgan kurashni ta'kidladi.

- Ikkinchi respublikaning oxiri: iyun kunlari qo'zg'oloni muvaqqat hukumatni zaiflashtirdi va konservativ reaksiyaning kuchayishiga olib keldi. General Lui-Evgekkayn Kavaignak ijro etuvchi hokimiyat rahbari etib tayinlandi va 1848 yil dekabrda Frantsiya ikkinchi Respublikasini tashkil etgan yangi Konstitutsiya tasdiqlandi.

Iyun kunlari qo'zg'oloni Frantsiya ikkinchi Respublikasi tarixida muhim bir lahzani belgilab berdi. 1848 yil iyun oyida boshlangan bu qo'zg'olon, avvalambor, o'sha davr jamiyatida keng tarqalgan iqtisodiy qiyinchiliklar va siyosiy ko'ngilsizliklarga qarshi ishchilar sinfining qo'zg'oloni edi. Qo'zg'olon hukumat kuchlari va qo'zg'olonchilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlarni ko'rdi, natijada katta talofatlar yuz berdi va allaqachon zaif siyosiy vaziyatni yanada beqarorlashtirdi.

Iyun kunlari qo'zg'olonidan so'ng, nazoratni saqlab qolish uchun kurashgan muvaqqat hukumat o'zini zaiflashtirdi va konservativ kuchlar tomonidan tobora ko'proq qiyinchiliklarga duch keldi. General Louis-Eugcesscne Cavaignac ushbu davrda asosiy shaxs sifatida paydo bo'ldi. Harbiy kelib chiqishi va qo'zg'olonchilarga qarshi qat'iy pozitsiyasi bilan Kavaynak ijro etuvchi hokimiyat rahbari etib tayinlandi va amalda Frantsiyaning etakchisi bo'ldi.

Kavaynak rahbarligida hukumat tartib va barqarorlikni tiklashga intildi, shuningdek, turli siyosiy fraksiyalarning tobora kuchayib borayotgan qarshiliklariga duch keldi. 1848 yil dekabrda ushbu notinch muhit o'rtasida Frantsiya ikkinchi Respublikasini rasmiy ravishda tashkil etgan yangi Konstitutsiya tasdiqlandi. Ushbu Konstitutsiya tartibsizliklarga olib kelgan ba'zi masalalarni, shu jumladan qoidalarni hal qilishga qaratilgan umumiy erkak saylov huquqi va bir palatali qonun chiqaruvchi organi yaratish.

Biroq, hokimiyatni mustahkamlash va respublikani barqarorlashtirish bo'yicha ushbu sa'y-harakatlarga qaramay, siyosiy bo'linishlar va ijtimoiy ziddiyatlar davom etdi. Ikkinchi Respublika oxir-oqibat qisqa muddatli bo'lib,

uning ko'tarilishiga yo'l ochib beradi Lui-Napoleon keyinchalik imperator Napoleon III ga aylanadigan Bonapart va 1852 yilda ikkinchi Frantsiya imperiyasining tashkil etilishi.

- Lui-Napoleonning saylanishi Bonapart: 1848 yil dekabrda Napoleon Bonapartning jiyani Lui-Napoleon Bonapart Frantsiya ikkinchi Respublikasi Prezidenti etib saylandi. Uning prezidentligi avtoritar boshqaruvga o'tishni boshladi.

Lui-Napoleon Bonapartning jiyani Bonapart Bonapart haqiqatan ham 1848 yil dekabrda Frantsiya ikkinchi Respublikasining prezidentlik saylovlarida g'olib chiqdi. Bu g'alaba muhim edi, chunki u Napoleon i qulaganidan keyin Bonapartlar oilasining Frantsiyada hokimiyatga qaytishini ko'rsatdi.

Louis-Napoleonko'pincha Napoleon III deb ataladigan, bonapartist merosidan va Napoleon davrining barqarorligi va shon-sharafi uchun nostalgidan foydalangan. Uning saylanishiga uning kuchli rahbar sifatidagi obro'si va tartib va taraqqiyot va'dalari yordam berdi.

Biroq, uning prezidentligi haqiqatan ham avtoritar boshqaruv tomon siljishga olib keldi. 1851 yilda Louis-Napalonkompaniyasi davlat to'ntarishini uyushtirdi va milliy Assambleyani tarqatib yubordi va ikkinchi respublikaning demokratik tajribasini samarali yakunladi. Keyin u o'zini imperator Napoleon III sifatida ikkinchi Frantsiya imperiyasini tashkil etdi.

Uning hukmronligi davrida Napoleon III hokimiyatni markazlashtirdi, fuqarolik erkinliklarini chekladi va davlat hokimiyatini kengaytirdi. U ba'zi bir modernizatsiya islohotlarini amalga oshirib, iqtisodiy o'sish va shaharsozlik davrini nazorat qilar ekan, uning hukmronligi tobora avtoritarizm va tsenzura bilan ajralib turardi.

Napoleon III avtoritar tendentsiyalari oxir-oqibat uning qulashiga olib keldi. U harbiy mag'lubiyatlarga duch keldi, shu jumladan halokatli Frantsiya-Prussiya Urushi 1870 yilda ikkinchi imperiyaning qulashi va uning taxtdan voz kechishiga olib keldi. Bu Frantsiyada Bonapartist hukmronligining tugashini belgiladi.

1848 yildagi Frantsiya inqilobining ushbu voqealari Frantsiya siyosati va jamiyati uchun muhim ta'sir ko'rsatdi va kelgusi o'n yillar davomida millat tarixining yo'nalishini shakllantirdi.

1848 yildagi Frantsiya inqilobi, shuningdek fevral inqilobi, frantsuz jamiyati va siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mana ba'zi asosiy natijalar:

- ✓ Iyul monarxiasining ag'darilishi: inqilob 1830 yil iyul inqilobidan beri Frantsiyani boshqargan Qirol Lui Filippning ag'darilishiga olib keldi. Lui Filipp nabirasi foydasiga voz kechdi, ammo monarxiya ikkinchi Respublika bilan almashtirildi.
- ✓ Ikkinchi respublikaning tashkil etilishi: inqilob erkaklarning umumiy saylov huquqiga ega bo'lgan demokratik hukumat bilan ajralib turadigan ikkinchi respublikani tashkil etdi. Respublika 24 yil 1848 fevralda e'lon qilindi.
- ✓ Ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar: inqilob turli xil ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirdi, shu jumladan frantsuz mustamlakalarida qullikni bekor qilish, Parijda 10 soatlik ish kunini joriy etish va ishsizlarni ish bilan ta'minlash uchun milliy ustaxonalar tashkil etish.
- ✓ Ishchilarning tartibsizliklari va iyun kunlari: dastlabki islohotlarga qaramay, iqtisodiy qiyinchiliklar va siyosiy noaniqlik tufayli ishchilar sinfida norozilik kuchaygan. Bu hukumat va ishchilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar bilan yakunlandi iyun kunlari qo'zg'oloni 1848 yil, natijada hukumat tomonidan ishchilar qo'zg'oloni bostirildi.
- ✓ Lui-Napoleonning yuksalishi Bonapart: inqilobdan keyingi siyosiy beqarorlik Napoleon Bonapartning jiyani Lui-Napoleonning yuksalishiga yo'l ochdi. U 1848 yil dekabrda ikkinchi respublikaning birinchi prezidenti etib saylandi.
- ✓ Ikkinchi respublikaning tugashi va ikkinchi imperiyaning yuksalishi: Lui-Napoleon Dikkatson raisligi avtoritar boshqaruv davrining boshlanishini belgiladi va 1851 yil dekabrda u davlat to'ntarishini uyushtirdi. va o'zini

imperator Napoleon III deb e'lon qildi, ikkinchi respublikani samarali tugatdi va ikkinchi imperiyani o'rnatdi.

Umuman olganda, 1848 yildagi Frantsiya inqilobi Frantsiya siyosatiga, jamiyatiga va Evropa tarixiga chuqur ta'sir ko'rsatdi va kelgusi o'n yillar davomida Frantsiyaning siyosiy manzarasini shakllantirdi.

1848 yildagi Frantsiya inqilobi zamondoshlar va tarixchilar o'rtasida uning sabablari, tabiati va ahamiyati to'g'risida qizg'in munozaralarni keltirib chiqardi. Ba'zi olimlar inqilobni kuchaytirishda ijtimoiy-iqtisodiy omillar va xalq noroziligining rolini ta'kidlashsa, boshqalari respublikachilik va sotsializm kabi siyosiy mafkuralarning ta'sirini ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, inqilobning talqinlari o'z nuqtai nazariga qarab farq qiladi, konservatorlar uni xaotik qo'zg'olon sifatida qoralaydilar va radikallar uni erkinlik va tenglik uchun progressiv kurash sifatida olqishlaydilar. Ushbu turli xil qarashlar bilan shug'ullanish orqali ushbu maqola 1848 yilgi inqilobning murakkabliklarini nozik tushunishni rivojlantirishga intiladi.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, 1848 yildagi Frantsiya inqilobi Frantsiyada monarxiya hukmronligidan respublika boshqaruviga o'tishni belgilab, Evropa tarixidagi suv havzasini anglatadi. Inqilob o'zining yuksak ijtimoiy adolat va demokratiya g'oyalariga erisha olmagan bo'lsa-da, baribir qit'ada siyosiy uyg'onish va faollik to'lqinini keltirib chiqardi. 1848 yilgi meros xalqlarning jamoaviy xotirasida aks sado berishda davom etmoqda va erkinlik, tenglik va birodarlik uchun doimiy izlanishlarni eslatib turadi. Oldinga qarab, inqilobning uzoq muddatli oqibatlarini va uning Frantsiya va Evropa tarixidagi keyingi o'zgarishlarga ta'sirini o'rganish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish kerak. Ushbu muhim davrni chuqurroq o'rganish orqali tarixchilar inqilob dinamikasi va siyosiy o'zgarishlarning murakkabliklari to'g'risida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin.

Adabiyotlar.

1. Батуринский, В.П. А.И. Герцен, его друзья и знакомые. Материалы для истории общественного движения в России [Текст] / В.П. Батуринский. – СПб., 1904. – Т. 1. – С. 294-309.
2. Богучарский, В.Я. Александр Иванович Герцен [Текст] / В.Я. Богучарский. – СПб., 1912. – С. 94-135, 136-178.
3. Ветринский, Ч. Герцен [Текст] / Ч. Ветринский. – СПб., 1908. – С. 177-452.
4. Гайдар, Е. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории [Текст] / Егор Гайдар. – М.: Дело, 2005. – 665 с.
5. Герцен, А.И. Письма из Франции и Италии. С того берега [Текст] / А.И. Герцен; ред., авт. вступ. статьи и комментариев Л. Б. Каменев. – М.; Л.: Соцэкгиз, 193. – С. 228.
6. Гершензон, М. Герцен и Запад [Текст] / М. Гершензон // Русская мысль. – 1907. – Кн. 3. – С. 135-157.
7. Кочетов, Э. Гуманитарная космология в поисках ответов на вопросы тысячелетнего ранга [Текст] / Эрнест Кочетов // Безопасность Евразии. – 2005. – № 4. – С. 341-372.
8. К столетию революции 1848 года [Текст] : сб. статей / под ред. проф. Б.Ф. Поршнева и доц. Л.А. Бедриковой. – М.: МГУ, 1949. – С. 133-177, 317-351 и др.
9. Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812-1850 [Текст]. – М.: Наука, 1974. – С. 390-570.
10. Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1851-1858 [Текст]. – М.: Наука, 1976. – С. 52-57, 109, 120-123, 249, 292, 342, 417.
11. Магун, А. Опыт и понятие революции [Текст] / Артемий Магун // НЛО. – 2003. – № 64. – С. 56-79.
12. Пефтиев, В.И. Забытые экономисты XIX века [Текст] / В.И. Пефтиев // Ярославский педагогический вестник. – 2008. – № 2 (55). – С. 117-121.

13. Ревякин, А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века [Текст]. – М.: Наука, 1999. – С. 7.

14. Хобсбаум, Э. Век революций. Европа 1789-1848 [Текст]. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 480 с.

15. Avertissement aux propriétaires ou lettre à M. Considérant sur la défense de la propriété par P.-J. Proudhon. – P., 1841. – P. 10-15, 18-19, 41-44.

16. De la justice dans la révolution et dans l'église par P. J. Proudhon. – Bruxelles, 1860. – P. 168-170.

17. Du principe fédératif et de la nécessité de reconstruire le parti de la Révolution. – Paris, 1863. – P. 64-68, 312-322.